

Infos zum Modellvalidierungs-Workshop im Projekt WAERMER

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, uns bei der Validierung des agenten-basierten Modells zur Untersuchung der Heiztechnologie-Investitionsentscheidungen privater GebäudeeigentümerInnen in Kiel-Oppendorf zu unterstützen!

Der Workshop ist in vier Abschnitte unterteilt, in denen wir uns mit verschiedenen Aspekten des Modells befassen:

9:00 Ankommen und Begrüßung

Teil 1: Modellannahmen, zugrundeliegende Theorien und Prozesse

Teil 2: Modellverhalten und Dynamiken

10:30 Pause

Teil 3: Mögliche Interventionen und deren Einflüsse

Teil 4: Mögliche Erweiterungen des Modells

12:00 Rückmeldungen und Verabschiedung

Nach der Begrüßung werden wir zunächst die Grundlagen des Modells und seinen Zweck vorstellen. Wir werden darstellen, auf welchen Annahmen und theoretischen Ansätzen die Modellierung beruht. Anschließend schauen wir uns einzelne Prozesse wie die Informationsbeschaffung oder die Abwägung der GebäudeeigentümerInnen zwischen mehreren Heiztechnologieoptionen an. Hier sind Sie bereits als Experte bzw. Expertin gefragt, aus Ihrer Sicht zu bewerten, ob wir alle wichtigen Aspekte berücksichtigt haben oder relevante Zusammenhänge noch nicht abgebildet wurden.

Im zweiten Abschnitt präsentieren wir Ergebnisse des Modells: Wie laufen die Entscheidungsprozesse im Zeitverlauf ab? Welches sind häufige Hindernisse auf diesem Weg? Für welche Heiztechnologien entscheiden sich die Agenten im Modell? Sie sollen dann gerne einschätzen, für wie plausibel Sie die jeweiligen Entwicklungen halten. So bekommen wir Hinweise, welche Prozesse möglicherweise noch detaillierter abgebildet werden sollten, welche überflüssig sind, und wo wir noch bessere Eingangsdaten für das Modell erschließen sollten.

Nach der Pause beschäftigen wir uns mit denkbaren Interventionen, die zur besseren Erreichbarkeit der nachhaltigen Zielszenarien eingeführt werden könnten. Wir präsentieren Beispiele mit ihren Effekten auf die Modellergebnisse und erhoffen uns aus der Diskussion weitere Ideen, welche zusätzlichen oder veränderten Maßnahmen mit Hilfe des Modells untersucht werden sollten.

Im vierten Abschnitt geht es dann allgemeiner um mögliche Erweiterungen des Modells: Welche Prozesse sollten noch ins das Modell eingebaut werden? Welche Eigenschaften der Heiztechnologien bzw. welche Attribute der Gebäudeeigentümer müssten zusätzliche betrachtet werden?

Wenn Sie mögen, können Sie sich im Folgenden bereits mit dem Konzept des

agentenbasierten Modells vertraut machen. Die Lektüre setzen wir nicht voraus und werden das Modell im Workshop von Grund auf vorstellen. Dennoch kann es für das Verständnis hilfreich sein, das eine oder andere bereits im Vorfeld zu kennen.

Abbildung 1: Projektkontext

Abbildung 1 zeigt den Einsatz des agentenbasierten Modells im Zusammenhang des Projektes WAERMER: Der Projektpartner Fraunhofer IEE erstellt Wärmeversorgungsoptionen, die die lokale Infrastruktur, die Wärmequellen sowie die Anteile der Technologien zur Gebäudebeheizung definieren. Das agentenbasierte Modell simuliert nun die Entscheidungen der GebäudeeigentümerInnen auf diesen Grundlagen. In einem iterativen Prozess können dann sowohl Maßnahmen zur Anreizung erforderlicher Einzelinvestitionen erarbeitet werden als auch Anpassungen der technisch optimalen Energiesystemarchitektur vorgenommen werden, sofern das vorgeschlagene Szenario nicht erreicht wird.

Abbildung 2: Architektur des agentenbasierten Modells

Bei den Entscheidungen der GebäudeeigentümerInnen werden zahlreiche Einflussfaktoren berücksichtigt (Abbildung 2). Bestimmte Auslöser (z.B. Defekt der Heizungsanlage) starten den Entscheidungsprozess, für den zunächst bekannte Heiztechnologien – in Abhängigkeit von Infrastruktur und Gebäudeeigenschaften – gelistet werden. Auch der Informationsaustausch im sozialen Umfeld wird berücksichtigt. Es folgt die Überprüfung der Finanzierbarkeit sowie die Bewertung auf Basis der unterschiedlichen Vorlieben der GebäudeeigentümerInnen. Hier liefern Energieberater und Installateure zusätzliches Wissen. Ist eine Entscheidung getroffen, prüfen Heizungsinstallateure die Umsetzbarkeit und beginnen je nach Kapazitäten den Einbau der neuen Heizung.

Abbildung 3: Ablauf des Entscheidungsprozesses

Der Entscheidungsprozess der GebäudeeigentümerInnen an sich ist in mehrere Phasen unterteilt: Angestoßen wird er durch einen der möglichen Auslöser (neue Förderung; Ausfall des Heizungssystems; Interaktion unter Nachbarn). Die Agenten entscheiden dann, ob ein Heizungstausch für sie in Frage kommt und suchen ggf. weitere Informationen über mögliche Optionen, suchen ggf. einen Energieberater auf. Die Informationssuche erweitert ihr Wissen zu Heiztechnologieoptionen und verändert u.U. ihre Präferenzen (zu Kosten, Emissionen, Installationsaufwand, Wartungsaufwand).

Sind die GebäudeeigentümerInnen der Meinung, ausreichend gut informiert zu sein, treffen sie eine Entscheidung auf Basis ihrer Präferenzen und den zugehörigen Informationen über die Optionen. Dabei wird geprüft, welche Heiztechnologieoptionen sie finanzieren können. Ist eine Wahl getroffen, findet nach der möglichen Installation eine Bewertung statt. Diese hat Einfluss auf den Austausch von Wissen und Meinungen unter den Agenten im sozialen Netzwerk.

In jeder Phase des Entscheidungsprozesses kann dieser abgebrochen werden, oder die Entscheider kehren zu einer früheren Phase zurück, z.B. wenn sie zusätzlichen Informationsbedarf haben sollten.